

ISRG JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE (ISRGJEF)

ISRG PUBLISHERS

Abbreviated Key Title: ISRG J Econ Fin.

ISSN: 3048-6998 (Online)

Journal homepage: <https://isrgpublishers.com/isrgjef-2/>

Volume – 2 Issue -4 (July-August) 2025

Frequency: Bimonthly

DAYA DUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Endang Astuti.^{1*}, Eka Agustiani², Laila Wardani (RGD)³

^{1, 2, 3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram

| **Received:** 22.06.2025 | **Accepted:** 01.07.2025 | **Published:** 06.07.2025

*Corresponding author: Endang Astuti.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram

Abstract

This study aims to analyze the partial and simultaneous influence of Regional Original Income and Regional Gross Domestic Product on the Capital Expenditure of the West Nusa Tenggara Provincial Government from 2013-2022. The data in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of West Nusa Tenggara Province. The analytical method used in this study is Multiple Linear Regression Analysis processed with SPSS. The results of this study indicate that partially the Regional Original Income variable has a significant effect on the Capital Expenditure of West Nusa Tenggara Province during the 2013-2022 period, while the Gross Regional Domestic Product variable has no significant effect on the Capital Expenditure of West Nusa Tenggara Province during the 2013-2022 period. Simultaneously, the variables of Regional Original Income and Gross Regional Domestic Product have no significant effect on the Capital Expenditures of West Nusa Tenggara Province during the 2013-2022 period.

Keywords: *Original Regional Income, Regional Gross Domestic Product, West Nusa Tenggara*

PENDAHULUAN

Daya dukung pembangunan ekonomi suatu bangsa tidak terlepas dari daya dukung finansial dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang terkandung dalam suatu negara. Sumber pendapatan negara ada dari pemerintah pusat dan ada dari sumber pendapatan daerah yang masing daerah di Indonesia pendapatan asli daerahnya

diperoleh dari penerimaan dari pengelolaan sector sector ekonomi yang berkembang dan memberi sumbangan terhadap pendapatan daerah. Pendapatan pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperoleh dari beberapa sector terutama sector pajak dan sumber-sumber ekonomi lainnya baik

dari hasil bumi, tambang dan sebagainya.

Menurut (Badrudin 2017: 98) pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah sesuai dengan peraturan undang-undang. Sumber-sumber PAD dari pajak daerah setempat, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan pendapatan lainnya yang sah menurut undang-undang. Pada tahun 2018 target PAD yaitu sebesar Rp 1,767,746,421,040 dengan realisasi Rp 1,660,417,707,372, (93,93%) pada tahun tersebut angka PAD menurun karna terjadi bencana gempa bumi di semua kabupaten maupun kota di Nusa Tenggara Barat jadi rata-rata bangunan yang ada di NTB mengalami kerusakan.

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah tertuang di dalam rencana pembangunan daerah 5 tahunan biasanya pada saat pergantian kepala pemerintahan. Pelaksanaan program pembangunan ini sasarannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang perlu diperhatikan demi tercapainya program-program di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ini adalah kinerja pemerintah harus baik dan bersih dari penyalahgunaan anggaran.

Sejauhmana program-program pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah Provinsi sangat tergantung kepada capaian kegiatan disemua sector ekonomi, hal ini berdampak terhadap tingkat kemakmuran masyarakat. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB. Menurut Firdaus (2013) menyatakan PDRB merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh keseluruhan aktivitas ekonomi suatu wilayah dalam waktu tertentu. Peningkatan PDRB disebabkan oleh meningkatnya produksi barang dan jasa (Silvia, 2013).

Pembangunan ekonomi disegala sector dilihat dari peranan Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai sector-sektor ekonomi yang potensial dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan peran sector tersebut dalam memacu tingkat pertumbuhan ekonomi antar sector di daerah. Indikator capaian pembangunan daerah dapat dilihat dari dua sisi yaitu pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto. Seperti hasil penelitian Handayani, menunjukkan tidak adanya pengaruh pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto terhadap belanja modal pemerintah (Handayani (2022), pada beberapa sector PDRB yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berada di bagian tengah Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,20 Km². Terletak antara 115,46 – 119,5 Bujur Timur dan 8,10 – 9,5' Lintang Selatan, dengan jumlah penduduk 5,41 juta jiwa. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.426,20 Km² (76,50%) atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan luas pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja.

Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis pengaruh daya dukung Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto secara parsial dan simultan terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan Penelitian

Sebagai ilustrasi dalam penelitian ini bahwa tujuan dari penelitian ini adalah ; untuk menganalisis daya dukung pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto pengaruhnya terhadap belanja modal bail secara parsial maupun secara simultan

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan, dan perlengkapan kantor, computer, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan. Belanja modal diklasifikasikan antara lain belanja Rutin dan belanja Pembangunan

Handayani (2022) berpendapat bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, dan harus didorong pertumbuhannya agar dapat menanggung Sebagian beban belanja yang diperlukan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber Pendapatan asli daerah antara lain Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Nopitasari (2020) mengemukakan bahwa produk domestik regional bruto merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa suatu faktor produksi disuatu daerah. PDRB ini terdiri dari PDRB Riil dan PDRB Nominal. Ada tiga pendekatan untuk menghitung PDRB yaitu pendekatan Produksi, pendekatan Pendapatan, dan pendekatan Pengeluaran.

Pengertian Belanja Modal

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan, dan perlengkapan kantor, computer, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan. Belanja modal diklasifikasikan antara lain belanja Rutin dan belanja Pembangunan

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kuantitatif dengan variable pendapatan asli daerah, variable produk domestik regional bruto dan variable belanja modal.

Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan data skunder selama sepuluh tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan

tahun 2022.

Lokasipenelitian ini di provinsi Nusa Tenggara Barat , dengan alasan secara geografis karena ada karakteristik kepulauan membutuhkan penanganan yang berbeda untuk meningkatkan pembangunannya.

Penelitian ini menggunakan data time series yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2022 yang diukur dalam bentuk persen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Dimana : Y = Belanja Modal

a = Konstanta

b = Koefisien

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Produk Domestik Regional Bruto

2. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya persamaan regresi yang dibentuk.

a. Uji Normalitas

Dengan melakukan uji statistik, apabila nilai signifikan lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi mengikuti distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Apabila nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10 maka model regresi terbebas dari masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Apabila nilai hitung d hitung lebih besar dari du tabel Durbin-Watson dan lebih kecil dari $4 - du$ ($du < d < 4 - du$), maka dapat dikatakan model regresi yang digunakan terbebas dari masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

suatu model regresi dikatakan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas jika probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Jika nilai t hitung $< t$ tabel disimpulkan tidak ada pengaruh signifikan variabel x terhadap y dan jika sebaliknya t hitung $> t$ tabel adanya pengaruh signifikan variabel x terhadap y .

b. Uji Simultan (Uji F)

Jika nilai F hitung $< F$ tabel disimpulkan tidak ada pengaruh signifikan variabel x terhadap y dan jika sebaliknya F hitung $> F$ tabel adanya pengaruh signifikan variabel x terhadap y .

HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi di

Indonesia yang berada di bagian tengah Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,20 Km². Terletak antara 115,46 – 119,5 Bujur Timur dan 8,10 – 9,5° Lintang Selatan, dengan jumlah penduduk 5,41 juta jiwa. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.426,20 Km² (76,50%) atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan luas pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja. Pulau Lombok terdiri dari empat kabupaten dan pemerintah kota diantaranya kabupaten Lombok Timur, kabupaten Lombok Tengah, kabupaten Lombok Barat, kabupaten Lombok Utara dan kota Mataram. Ibu kota Provinsi berada di kota Mataram yang merupakan pusat pemerintahan, pusat Pendidikan dan pusat perdagangan yang melayani pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Sedangkan pulau Sumbawa terdiri dari empat kabupaten dan kota yaitu kota Bima, kabupaten Bima, kabupaten Dompu, kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat. Infra struktur yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan daya dukung pemerintah pusat telah mampu menghubungkan kedua pulau ini sehingga perputaran arus barang dan jasa dapat dijangkau dengan mudah bahkan sampai kelintas pulau yaitu pulau Bali dan pulau Nusa Tenggara Timur. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam meraup pendapatan daerahnya yang akan digunakan sebagai belanja modal.

Dalam analisis pengaruh dari pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dapat dilihat pada data-data analisis berikut :

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-45.017	68.766		-.655	.534
PAD	1.393	.731	.549	1.906	.098
PDRB	.507	.496	.294	1.021	.341

Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh rumus analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -45.017 + 1.393X_1 + 0.507 X_2 + e$$

Hasil analisis yang didapat bahwa Konstanta sebesar -45.01 persen menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Produk Domestik Regional Bruto (X2) dengan nol (0) maka tingkat Belanja Modal (Y) yakni sebesar -45.01 persen, Koefisien regresi dari Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sebesar 1.39 persen menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah meningkat sebesar 1% menyebabkan belanja modal meningkat sebesar 1.39 persen. Begitu juga sebaliknya apabila pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 1% maka belanja modal menurun sebesar 1.39 persen, dan Koefisien regresi dari Produk Domestik Regional Bruto (X2) adalah sebesar 0.50 persen menunjukkan bahwa apabila produk domestik regional bruto meningkat 1% persen menyebabkan belanja modal menurun sebesar 0.50 persen. Begitu juga sebaliknya jika produk domestik regional bruto menurun sebesar 1% maka belanja modal naik sebesar 0.50 persen.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.34321036
Most Extreme Differences	Absolute	.160
	Positive	.110
	Negative	-.160
Test Statistic		.160

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

Untuk memastikan residual data telah normalitas, maka residual data diuji kembali dengan menggunakan uji Kolomorov Smirnov. Tabel menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0.05 yaitu 0.200. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	45.017	68.766		.655	.534		
	PAD	1.393	.731	.549	1.906	.098	.982	1.018
	PDRB	.507	.496	.294	1.021	.341	.982	1.018

a. Dependent Variable: BM

Hasil uji multikolinieritas untuk penelitian dari tahun 2012-2021 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat bahwa nilai Tolerance variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0.982 dan Produk Domestik Regional Bruto (X2) sebesar 0.982. Dari nilai Tolerance kedua variabel independent lebih dari 0.1. Dan nilai VIF dari Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 1.018 dan Produk Domestik Regional Bruto (X2) sebesar 1.018. Dari nilai VIF kedua variabel independent kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.656 ^a	.430	.268	10.59420	2.115

a. Predictors: (Constant), PDRB, PAD

b. Dependent Variable: BM

Hasil uji Autokorelasi dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 2.115 sehingga di dapat nilai $du = 1.6413$ dan nilai $dl = 0.6972$. oleh karena itu dapat dilakukan pengujian $4-dl = 4-0.6972 = 3.3028$ dan nilai $4-du = 4-1.6413 = 2.3587$ sehingga dapat dilihat dari nilai $du < dw < 4-du$ ($1.6413 < 2.115 < 2.3587$). Jadi nilai uji Durbin-watson yang diperoleh sebesar 2.115 berada di antara du batas atas (1.6413) dengan 2.3587 ($4-du$) sehingga pengambilan keputusan menerima H_0 yang artinya bahwa tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Dapat dilihat gambar di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-45.017	68.766		-.655	.534
	PAD	1.393	.731	.549	1.906	.098
	PDRB	.507	.496	.294	1.021	.341

a. Dependent Variable: BM

- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil nilai thitung pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), nilai t hitung diperoleh sebesar 1.906 dengan t tabel sebesar 2.262, maka nilai t hitung < t tabel. Sedangkan nilai signifikan pada variabel pendapatan asli daerah 0.098 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a **ditolak** dan H_0 diterima, artinya tingkat pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mampu untuk memenuhi keperluan terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X2) terhadap Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil nilai thitung pada variabel Produk Domestik Regional Bruto, nilai t hitung diperoleh sebesar 2.262 dengan t tabel sebesar 1.859, maka nilai t hitung < t tabel. Sedangkan nilai signifikan pada variabel produk domestik regional bruto 0.341 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a **ditolak** dan H_0 diterima, artinya Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Berarti Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mampu meningkatkan Belanja Modal, disebabkan oleh masih kurangnya pendapatan yang diterima oleh daerah untuk dibelanjakan oleh pemerintah daerah.

b. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	593.692	2	296.846	2.645	.139 ^b
	Residual	785.660	7	112.237		
	Total	1379.352	9			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), PDRB, PAD

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 2.645 persen dan nilai sig 0.139. maka dalam penelitian ini, didapatkan nilai Fhitung < Ftabel (2.645 < 4.74) dan nilai sig 0.139 > 0.05. sehingga dapat disimpulkan pengujian hipotesis H_2 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto secara simultan (Bersama-sama) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Modal Pemerintah.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sebesar 0.731 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM). Berdasarkan hasil uji nilai thitung pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), nilai t hitung diperoleh sebesar 1.906 dengan t tabel sebesar 2.262, maka nilai t hitung < t tabel.

Sedangkan nilai signifikan pada variabel pendapatan asli daerah 0.098 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a **ditolak** dan H_0 diterima, artinya tingkat pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mampu untuk memenuhi keperluan terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut Nopitasari (2017: 56) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Puri (2018) dan Handayani (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Belanja Modal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (X2) adalah sebesar 0.496 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM). Berdasarkan hasil nilai t hitung pada variabel Produk Domestik Regional Bruto, nilai t hitung diperoleh sebesar 0.765 dengan t tabel sebesar 1.859, maka nilai t hitung < t tabel. Sedangkan nilai signifikan pada variabel produk domestik regional bruto $0.469 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan H0 diterima, artinya Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Menurut Nopitasari (2017 : 57) diperoleh kesimpulan tidak ada pengaruh yang signifikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal (BM), sehingga hipotesis yang diajukan tidak terbukti. Berarti Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mampu meningkatkan Belanja Modal, disebabkan oleh masih kurangnya pendapatan yang diterima oleh daerah untuk dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Ini bukan berarti bahwa manajemen pengeluaran pemerintah daerah yang terkait dengan alokasi belanja modal, PDRB tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap tahun yang selain memperhatikan kondisi ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nopitansi (2017), Ermiwati (2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Belanja Modal terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai Tidak ada pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal “dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa nilai t hitung diperoleh sebesar 1.906 dengan t tabel sebesar 2.262, maka nilai t hitung < t tabel atau $1.906 < 2.262$ dan nilai signifikan $0.098 > 0.05$, “Tidak ada pengaruh signifikan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal” tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa nilai t hitung diperoleh sebesar 1.021 dengan nilai t tabel sebesar 2.262, maka nilai t hitung < t tabel atau $1.021 < 2.262$ dan nilai signifikan $0.341 > 0.05$, dan Hasil uji koefisien determinasi (R²) sebesar 43% menunjukkan bahwa pengaruh besarnya Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menggali sumber-sumber PDRB serta pengembangan terhadap sektor unggulan agar pendapatan daerah menjadi semakin meningkat, serta penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan pembangunan dan perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul M. 2017 Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 1/2017

2. Bati. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Utara). Thesis, Medan. Sumatra Utara.
3. Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. “Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012-2021”. NTB: BPS Provinsi NTB.
4. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012-2021. Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Chusen. R.A. 2022. Pengaruh Pendapatan Ekonomi, Pendapatan Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 : 783-791
6. Erniwati. N.T. 2021 Pengaruh PDRB, PAD, Dana Berimbang, Silpa terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 16 No 1
7. Ghozali, I. 2016. Desain Data Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi Bisnis dan Ilmu Sosial. Semarang : Yoga Pratama
8. Handayani . 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 17 No. 1 : 41-57
9. Kanaiya, I.P. 2020. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah. Jurnal Manajemen, Vol. 9 No. 3: 1109-1128.
10. Mawarni. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi_Vol.2 No.2
11. Fatharani. M. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Skripsi Ekonomi
12. Nopitasari. E.D. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal. (Skripsi Ekonomi, Univ. Insitut Agama Islam Negeri Surakarta)
13. Pelealu. A.M. 2013 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012 Jurnal Vol. 1 No.4 : 1189-1197
14. Presetyo. D.E. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. (Skripsi Ekonomi, Univ. Islam Indonesia)
15. Puri. R.R. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal Ekonomi Vol 4, No 1
16. Salama. S.C. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderator Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ekonomi* Vol.3 NO. 1 : 20-38

17. Silvia, Engla D., Yunia Wardi, dan Hasdi Aimon. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Januari 2013, Vol. I, No.02. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
18. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
19. Syarwan. 2018. Kajian Fiskal Regional Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat
20. Zahrotunisa. A.A. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2016-2019. (Skripsi Ekonomi dan Bisnis, Univ. Islam Negeri).